

7. Гурнак, А. В. Налоговое стимулирование экономического роста в России: проблемы и перспективы / А. В. Гурнак, Н. А. Назарова. – Текст : непосредственный // Налоги и налогообложение. – 2023. – № 1. – С. 1-16.

УДК 33.021

DOI

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЁМОВ И СПОСОБОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ВАЩЕНКО Л.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
цифровой аналитики и контроля,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика
Российская Федерация

Рассмотрены уже имеющиеся наработки в сфере классификации приёмов и способов экономического анализа. Идентифицированы разногласия по данному вопросу как в части предлагаемых групп способов и приёмов, так и в части их содержания. Представлена авторская точка зрения, предполагающая выделение трёх групп способов и приёмов: общенаучных, собственных и заимствованных.

Ключевые слова: экономический анализ, классификация, способ, приём

ON THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF TECHNIQUES AND METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS

VASHCHENKO L.A.,
PhD of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Digital Analytics and Control
Associate Professor,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The existing developments in the field of classification of techniques and methods of economic analysis are considered. Disagreements on this issue have been identified both in terms of the proposed groups of methods and techniques, and in terms of their content. The author's point of view is presented, which involves the identification of three groups of methods and techniques: general scientific, own and borrowed.

Keywords: economic analysis, classification, method, technique

Постановка задачи. Экономический анализ как научная дисциплина и вид практической деятельности характеризуется продолжительной историей становления и развития. Теоретическая база анализа находится в постоянном процессе развития, адаптируясь к изменяющимся условиям практической деятельности. Одним из дискуссионных вопросов методического обеспечения экономического анализа является несогласованность мнений специалистов относительно классификации и отнесения способов и приёмов, формирующих метод экономического анализа, к той или иной группе.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассматривая экономический анализ как учебную дисциплину, изучение которой обеспечивает формирование профессиональных компетенций обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, нами были изучены работы А.В. Васиной, Ю.О. Глушковой, В.В. Лесняк, Е.М. Селезнёвой, Э.С. Аракельянц, Н.П. Любушина, И.Ф. Пономарёва, М.В. Райской, Е.В. Абызовой, где с разной степенью детализации представлен классификация способов и приёмов экономического анализа [1-6].

В работах А.М. Барлукова, М.И. Бобрика, М.С. Ержанова, А.М. Ержановой, И.О. Кузьмичевой, П.М. Солодковой, Н.С. Пласковой, Е.В. Прокофьевой рассмотрены дискуссионные вопросы классификации приёмов и способов [7-10].

Актуальность данного исследования обусловлена целой группой факторов:

- значимостью анализа деятельности хозяйствующих субъектов;
- высоким спросом на специалистов в аналитической сфере деятельности;
- необходимостью подготовки кадров, знания и умения которых соответствуют предъявляемым требованиям.

Целью статьи является развитие подходов к классификации приёмов и способов экономического анализа.

Изложение основного материала исследования. Изучение материала по теме исследования выявило два основных противоречия:

- в предлагаемых авторами группах способов и приёмов экономического анализа – табл. 1;
- в отнесении определённого способа / приёма к той или иной группе.

Классификация способов и приёмов экономического анализа

Группы способов и приёмов экономического анализа Автор (-ы)	традиционные	статистические	экономико-математические	эвристические (неформальные)	качественные (неформализованные)	количественные (формализованные)	специальные	факторные	общетеоретические бинарные	общенаучные	комплексные	логистические
Васина А. В., Глушкова Ю. О. [1]	+	+	+	+								
Лесняк В. В., Селезнёва Е. М., Аракельянц Э. С. [2]					+	+						
Любушин Н. П. [3]	+						+	+	+			
Пономарёв И. Ф., Полякова Э. И. [4]			+	+							+	
Райская М. В. [5]							+			+		
Барлуков А. М., Бобрик М. И. [7]			+									+
Ержанов М. С., Ержанова А. М. [8]					+	+						
Кузьмичева И. О., Солодкова П. М. [9]	+		+	+				+				
Пласкова Н. С., Прокофьева Е. В. [10]	+		+									

А.В. Васина и Ю.О. Глушкова, представляя описание способов и приёмов экономического анализа, выделяют следующие их группы:

1. Традиционные способы и приёмы экономического анализа (в том числе: сравнение, индексный метод, группировка, графическое отражение показателей и т.д.).

2. Статистические методы (средние и относительные величины, индексный метод, корреляционный и регрессионный анализ и др.).

3. Экономико-математические методы, которые разделены на три группы: экономические, методы экономической кибернетики и оптимального программирования, методы исследования операций и принятия решений.

4. Эвристические (неформальные) методы [8, с. 12].

На наш взгляд, дискуссионным является отнесение сравнения, группировки, графического и табличного методов к традиционным способам и приёмам экономического анализа. Данные способы и приёмы целесообразно отнести к числу общенаучных.

В. В. Лесняк, Е. М. Селезнёва и Э. С. Аракельянц предлагают все аналитические методы разделить на две большие группы: качественные (логические, неформализованные) и количественные (формализованные).

К первой группе методов авторы относят, в том числе: метод сравнения; метод построения систем аналитических таблиц; метод построения систем аналитических показателей; метод экспертных оценок; метод сценариев; психологические и морфологические методы и т.д.

К количественным методам авторами отнесены бухгалтерские, статистические, классические, экономико-математические методы анализа и др. [2, с. 23].

Спорными, на наш взгляд, являются:

- отнесение табличного метода к числу неформализованных;
- отнесение построения системы аналитических показателей к числу методов;
- состав количественных методов: отсутствует пояснение авторов относительно характеристики предлагаемых бухгалтерских, статистических и классических методов.

Любушин Н. П. методы (способы и приёмы) анализа классифицирует следующим образом:

Традиционные: сравнение, относительных и средних величин, графический, группировки, балансовый.

Специальные.

Факторные: методы детерминированного и стохастического анализа.

Общетеоретические бинарные: интуитивные и формализованные [3, с. 108].

При этом отсутствуют пояснения автора относительно состава специальных методов.

И. Ф. Пономарёв и Э. И. Полякова выделяют три группы методов, приёмов и способов:

1. Математические: логично-экономические (традиционные логические приёмы обработки информации и методы и приёмы детерминированного анализа) и экономико-математические

(методы стохастического анализа и методы оптимизации показателей).

2. Эвристические приёмы.

3. Группа методов комплексной оценки деятельности предприятий позиционируется авторами на стыке математических и эвристических приёмов [4, с. 15].

М.В. Райская, поддерживая и развивая точку зрения А.В. Калины, выделяет общенаучные и специальные методы:

а) общенаучные методы, которые включают методы диалектики (анализ, синтез, индукция, дедукция) и методы статистики (группировка, индексы, ряды динамики, корреляция и др.);

б) специальные методы, которые состоят из сравнения; индексного метода; цепных подстановок; дифференцирования; метода долевого участия; интегрирования; логарифмического метода и др. [5, с. 52-53].

Обращает внимание отнесение способа сравнения к числу специальных методов, хотя, на наш взгляд, сравнение относится к общенаучным методам познания.

Е. В. Абызова не рассматривает ни классификацию способов и приёмов экономического анализа, ни их состав и содержание [6].

А. М. Барлуков и М. И. Бобрик представляют методы и приёмы экономического анализа в качестве совокупности двух групп: логистических и экономико-математических. Логистические методы в свою очередь состоят из эвристических и статистических. Экономико-математические методы включают: оптимизационное решение экономических задач; анализ коэффициентов; экономико-математическое моделирование; матричные методы [7, с. 24, 27]. Обращает внимание название «логистических» методов: что не является семантически обоснованным.

М. С. Ержанов и А. М. Ержанова предлагают все методы экономического анализа разделить на две большие группы – качественные и количественные.

При этом авторами к количественным методам отнесены традиционные и нетрадиционные методы. В первую группу входят: метод исчисления абсолютных, относительных и средних величин; метод сравнения; метод группировки; метод детализации; методы анализа рядов динамики; балансовый метод; индексный метод; определение показателей вариации мер риска и др.

К нетрадиционным методам отнесены экономико-математические методы. А именно: построение факторных моделей; методы факторного анализа; оптимизация показателей; приёмы финансовой математики [8, с. 401].

На наш взгляд, ряд традиционных методов относится не только к экономическому анализу, что делает их не столько традиционными, сколько универсальными. В то же время «нетрадиционные» методы экономического анализа являются именно теми методами, применение которых обеспечивает достижение цели анализа и оценку его предмета. Это не даёт возможность считать их нетрадиционными в системе экономического анализа.

Кузьмичева И. О. и Солодкова П. М., поддерживая точку зрения Ковалёва В. В. и Волковой О. Н., выделяют такие способы экономического анализа: традиционные; способы факторного анализа; экономико-математические способы; эвристические методы [9, с. 42].

Таким образом, разнообразие, и в некоторых случаях полярность точек зрения, на вопрос классификации и состава приёмов и способов экономического анализа обусловлена приверженностью различным школам; этапом развития экономического анализа и авторским подходом.

Характерными чертами для всех направлений являются:

– выделение количественных (формализованных) и качественных (неформализованных) способов и приёмов экономического анализа;

– детализация количественных (формализованных) методов в зависимости от их универсальности или принадлежности к той или иной научной сфере.

Проведенное изучение имеющегося опыта стало основанием для представления следующей классификации способов и приёмов.

1. Общенаучные:

1.1. Методы эмпирического познания: наблюдение; измерение; сравнение.

1.2. Общелогические методы: анализ и синтез; индукция и дедукция; системный подход; эвристические приёмы и способы.

2. Собственные:

2.1. Способы и приёмы факторного анализа: способ цепных подстановок; способ абсолютных разниц; интегральный способ; способ относительных разниц и т.п.

3. Заимствованные:

3.1. Статистические: группировка; обобщающие показатели; графический метод; табличный метод; средние величины; относительные величины; индексный метод.

3.2. Математические: методы элементарной математики; классические методы математического анализа; методы математической статистики; эконометрические методы; методы математического программирования; методы экономической кибернетики; математическая теория оптимальных процессов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, проведенное исследование существующих подходов к классификации и содержанию приёмов и способов экономического анализа стало основанием для его дальнейшего совершенствования. В свою очередь это даёт возможность оптимизации уже существующих методик анализа и грамотном, научно-обоснованном представлении новых методик, потребность в которых обусловлена существующей практикой.

Список использованных источников

1. Васина, А. В. Экономический анализ : учебное пособие / А. В. Васина, Ю. О. Глушкова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. – 151 с. – ISBN 978-5-7433-3507-7. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/128041.html> (дата обращения: 12.07.2023).

2. Лесняк, В. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / В. В. Лесняк, Е. М. Селезнёва, Э. С. Аракельянц. – Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2019. – 199 с. – ISBN 978-5-7890-1637-4. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/118049.html> (дата обращения: 30.09.2023).

3. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н. П. Любушин. – 3-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 575 с. – ISBN 978-5-238-01745-7. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/71233.html> (дата обращения: 07.07.2023).

4. Пономарёв, И. Ф. Экономический анализ состояния хозяйственной деятельности предприятий : учебное пособие / И. Ф. Пономарёв, Э. И. Полякова. – Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. – 368 с. – ISBN 978-5-9729-1441-8. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/133028.html> (дата обращения: 19.09.2023).

5. Райская, М. В. Экономический анализ и управление производством (предприятием) : учебное пособие / М. В. Райская. – Казань : Издательство КНИТУ, 2021. – 164 с. – ISBN 978-5-7882-3066-5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/129272.html> (дата обращения: 30.09.2023).

6. Абызова, Е. В. Экономический анализ. Общий курс : учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Е. В. Абызова. – Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. – 84 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/116113.html> (дата обращения: 30.09.2023).

7. Барлуков, А. М. Теоретические и методические аспекты экономико-математических методов анализа / А. М. Барлуков, М. И. Бобрик. – Текст : непосредственный // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2023. – № 2. – С. 22-32.

8. Ержанов, М. С. Теоретические и методологические аспекты экономического анализа в современных условиях / М. С. Ержанов, А. М. Ержанова. – Текст : непосредственный // Известия Иссик-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2015. – № 2-1 (9). – С. 394-402.

9. Кузьмичева, И. О. Способы и приёмы, применяемые при анализе деятельности экономических субъектов / И. О. Кузьмичева, П. М. Солодкова. – Текст : непосредственный // СХХХ международные научные чтения (памяти Г. И. Наана) : сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 08 декабря 2021 года. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Научная артель», 2021. – С. 39-43.

10. Пласкова, Н. С. Современные направления развития системы методов экономического анализа / Н. С. Пласкова, Е. В. Прокофьева. – Текст : непосредственный // Учёт. Анализ. Аудит. – 2019. – Т. 6, № 2. – С. 47-51.